

English version below

Conjunto de piezas procedentes de El Cerro de la Muela de Garray (Numancia)

[Anónimo](#)

Nº inventario: 201 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica:

Objeto:

Contexto cultural / Estilo: Celtibérico

Historia del objeto

El Römisch-Germanisches Zentralmuseum, actualmente conocido como Leibniz-Zentrum für Archäologie (Maguncia), conserva aproximadamente 2.800 piezas procedentes de El Cerro de la Muela de Garray. Véase el destino de algunos de los vestigios del yacimiento numantino que se hallan fuera de España: [Puntas de flecha](#); [Puntas de lanza y jabalinas](#); [Lanzas](#); [Espadas y puñales](#); [Corazas de disco](#); [Espuelas](#); [Hebillas de cinturón](#); [Placas de cinturón](#); [Fíbulas](#); [Anillo](#); [Piezas de cerámica](#) y [Agujas](#).

En El [Cerro de la Muela de Garray](#) (Soria) se llevaron a cabo numerosas excavaciones a principios del siglo XX que permitieron descubrir las diferentes culturas que se habían asentado allí con el paso del tiempo. Fue un lugar ocupado de manera intermitente desde el Calcolítico (2.500 a.C.) hasta el siglo XIII (Sánchez, 1998), pero, sin duda, uno de los poblamientos más relevantes que hubo fue la ciudad celtibérica de Numancia. Aunque son pocos los datos que poseemos acerca del trazado original de la urbe numantina, los romanos la respetaron y apenas modificaron la ciudad tras su asedio.

Estaba estratégicamente ubicada en una elevación que le proporcionaba defensa natural y control sobre rutas comerciales y territorios circundantes (Jimeno y Morales, 1993). La ciudad tenía una estructura urbana adaptada al terreno, con calles estrechas y empedradas que se organizaban de manera irregular. Las viviendas eran sencillas, generalmente rectangulares y construidas con zócalo de mampostería seca y alzados de adobe (Sánchez, 1998). Contaba con una economía agropecuaria y de subsistencia, siendo el trigo y la cebada los principales cultivos. La ganadería también desempeñaba un papel importante con la cría de ovejas, de cabras, de cerdos y de caballos. Las actividades artesanales tuvieron un gran peso para los celtíberos, sobre todo la alfarería, el trabajo textil y la metalurgia del hierro. El comercio era principalmente

de carácter local o regional e intercambiaron bienes como cerámica, herramientas de hierro y armas con otras comunidades y pueblos, como los íberos, los pelendones, los arévacos o los vacceos, entre otros.

El fin de la ciudad tuvo lugar tras las Guerras Celtibéricas (154-133 a.C.), las cuales fueron coetáneas de las Guerras Lusitanas en las que falleció Viriato. Los celtíberos sabían que ellos solos jamás podrían vencer a los romanos, por lo que contaron con la ayuda de otros pueblos hispanos, como los vacceos y los cántabros. Por su parte, los romanos tuvieron como aliados a los númidas, quienes procedían de África y aportaron elefantes sin domar a la contienda (Perea y Alonso, 2023). La guerra se prolongó durante años y fue extremadamente dura. Según Polibio (1983), “los combates los dirimía la noche, pues los soldados, llevados por su coraje, resistían tenazmente y no querían ceder en el cuerpo a cuerpo, por extenuados que estuvieran, sino que, desde su huida, se revolvían y empezaban de nuevo [...]. En resumen, si alguien imaginara una guerra de fuego, no pensaría en otra que en esta”. Los romanos, agotados por la tenacidad de los celtíberos, encargaron a Escipión Emiliano que pusiese fin al conflicto. Este marchó con el ejército a Numancia y asedió la ciudad: privó de víveres a sus habitantes y levantó campamentos para contener los ataques de los numantinos (Perea y Alonso, 2023). Finalmente, estos se rindieron y Escipión se hizo con la ciudad.

En la segunda mitad del siglo XIX Saavedra localizó la ciudad de Numancia. Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX cuando se produjeron las primeras excavaciones. Entre los arqueólogos que trabajaron en el yacimiento destacaron [Schulten](#), Mérida, Taracena, Wattenberg y, recientemente, Jimeno (Gómez, 2015). Los principales hallazgos de la ciudad numantina corrieron a cargo de Schulten, quien se los llevó en distintos momentos a Alemania con el objetivo de estudiarlos. Sin embargo, no todas las piezas regresaron a España. En la actualidad los útiles de El Cerro de la Muela de Garray se encuentran dispersos en distintos museos: el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), el Museo Numantino (Soria) y el Römisch-Germanisches Zentralmuseum, actualmente conocido como Leibniz-Zentrum für Archäologie (Maguncia).

Ubicaciones

Bibliografía

- [GÓMEZ GONZALO, María Paz \(2015\): *Las controversias generadas en torno a las investigaciones de Adolf Schulten en Numancia*. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, Barcelona.](#)
- [JIMENO, Alfredo y MORALES, Fernando \(1993\): "El poblamiento de la Edad del Hierro en el Alto Duero y la necrópolis de Numancia", nº 4, Complutum, pp. 147-156.](#)
- PEREA, Sabino y ALONSO, M.^a Ángeles (2023): *Historia Antigua de la Península Ibérica. Desde la fundación de Gadir hasta la muerte de Alejandro Severo*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, pp. 144-149.
- POLIBIO (1983): *Historias (Traducción de Manuel Balasch)*, Gredos, Madrid, p. Libro 25.
- [SÁNCHEZ MORENO, Eduardo \(1998\): "De la cueva al palacio: vivienda y vida cotidiana", nº abril, en *Pieza del mes. Ciclo 1998, abril*, Museo Arqueológico Nacional, pp. 2-3.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Set of pieces from El Cerro de la Muela de Garray

(Numancia)

[Anónimo](#)

Inventory number: 201 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification:

Object:

Cultural context / Style: Celtiberian

Object History

The Römisch-Germanisches Zentralmuseum, currently known as Leibniz-Zentrum für Archäologie (Mainz), preserves approximately 2,800 pieces from El Cerro de la Muela de Garray. See the fate of some of the remains of the Numantine site that are outside Spain: [Arrowheads](#); [Spearheads and javelins](#); [Spears](#); [Swords and daggers](#); [Disc cuirasses](#); [Spurs](#); [Belt buckles](#); [Belt plates](#); [Fibulae](#); [Ring](#); [Ceramic pieces](#) and [Needles](#).

In El [Cerro de la Muela de Garray](#) (Soria) numerous excavations were carried out at the beginning of the 20th century that allowed the discovery of the different cultures that had settled there over time. It was a place occupied intermittently from the Chalcolithic (2,500 BC) until the thirteenth century (Sánchez, 1998), but undoubtedly one of the most important settlements was the Celtiberian city of Numancia. Although we have little information about the original layout of the Numantine city, the Romans respected it and hardly modified the city after its siege.

It was strategically located on an elevation that provided natural defense and control over trade routes and surrounding territories (Jimeno and Morales, 1993). The city had an urban structure adapted to the terrain, with narrow cobblestone streets that were irregularly organized. The houses were simple, generally rectangular and built with dry masonry plinth and adobe elevations (Sánchez, 1998). It had an agricultural and subsistence economy, with wheat and barley as the main crops. Livestock also played an important role with the raising of sheep, goats, pigs and horses. Craft activities were very important for the Celtiberians, especially pottery, textile work and iron metallurgy. Trade was mainly of a local or regional nature and they exchanged goods such as pottery, iron tools and weapons with other communities and peoples, such as the Iberians, the Pelendones, the Arevacians or the Vacceans, among others.

The end of the city took place after the Celtiberian Wars (154-133 BC), which were contemporary to the Lusitanian Wars in which Viriato died. The Celtiberians knew that they alone could never defeat the Romans, so they counted on the help of other Hispanic peoples, such as the Vacceans and the Cantabrians. For their part, the Romans were allied with the Numidians, who came from Africa and brought untamed elephants to the battle (Perea and Alonso, 2023). The war lasted for years and was extremely harsh. According to Polybius (1983), "the combats were settled by night, because the soldiers, driven by their courage, resisted tenaciously and did not want to give way in the melee, no matter how exhausted they were, but, from their flight, they turned and began again [...]. In short, if anyone were to imagine a war of fire, he would think of none other than this one." The Romans, exhausted by the tenacity of the Celtiberians, commissioned Scipio Emilianus to put an end to the conflict. He marched with the army to Numantia and besieged the city: he deprived its inhabitants of food and set up camps to contain the attacks of the Numantines (Perea and Alonso, 2023). Finally, the Numantines surrendered and Scipio took the city.

In the second half of the 19th century Saavedra located the city of Numantia. However, it was not until the beginning of the 20th century when the first excavations took place. Among the

archaeologists who worked at the site were [Schulten](#), Mélida, Taracena, Wattenberg and, recently, Jimeno (Gómez, 2015). The main findings of the Numantine city were in charge of Schulten, who took them at different times to Germany with the aim of studying them. However, not all the pieces returned to Spain. Currently, the tools from El Cerro de la Muela de Garray are scattered in different museums: the National Archaeological Museum (Madrid), the Numantine Museum (Soria) and the Römisch-Germanisches Zentralmuseum, now known as Leibniz-Zentrum für Archäologie (Mainz).

Locations

Bibliography

- [GÓMEZ GONZALO, María Paz \(2015\): *Las controversias generadas en torno a las investigaciones de Adolf Schulten en Numancia*. Tesis doctoral. Universidad de Barcelona, Barcelona.](#)
- [JIMENO, Alfredo y MORALES, Fernando \(1993\): "El poblamiento de la Edad del Hierro en el Alto Duero y la necrópolis de Numancia", n.º 4, Complutum, pp. 147-156.](#)
- PEREA, Sabino y ALONSO, M.^a Ángeles (2023): *Historia Antigua de la Península Ibérica. Desde la fundación de Gadir hasta la muerte de Alejandro Severo*, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, pp. 144-149.
- POLIBIO (1983): *Historias (Traducción de Manuel Balasch)*, Gredos, Madrid, p. Libro 25.
- [SÁNCHEZ MORENO, Eduardo \(1998\): "De la cueva al palacio: vivienda y vida cotidiana", n.º abril, en Pieza del mes. Ciclo 1998, abril., Museo Arqueológico Nacional, pp. 2-3.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

PLANO de conjunto de las fundaciones
verificadas en Yamacoa en los años 1746, 1767, 1788 y 1793.

Escala: 1:1000
Año: 1793

1793